

voedsel en waren autoriteit

office for risk assessment

Document type:	Opinion
Title:	Opinion on the recommendation on temperature control for transport of foodstuffs by the sea
Author:	Director of the Office for Risk Assessment of the Food and Consumer Product Safety Authority
Country:	The Netherlands
Please refer to this document as follows:	Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment of the VWA on recommendation on temperature control for transport of foodstuffs by the sea. VWA: The Hague, the Netherlands, May 26, 2009

Opinion of the Director of the Office for Risk Assessment

To the Minister of Health, Welfare and Sport and the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality.

Subject

Opinion on the recommendation on temperature control for transport of foodstuffs by the sea.

Summary

The transport of foodstuffs by sea does not compromise food safety. But retemperature is an issue. Customs inspectors performing material checks are able to check on-site temperatures only. They do not have the time or expertise to establish temperature variations that might have taken place during transport, unless it concerns a deep-frozen batch that has been thawed. Agreements with the industry on reporting temperature changes may prove an effective solution to the problems the EU is experiencing in enforcing its regulations. Temperature standards that lost their legal status in the most recent law revisions should preferably be reinstated.

Samenvatting

Transport van levensmiddelen over zee heeft geen noemenswaardige invloed op de voedselveiligheid. Beheersing van de temperatuur is hierbij essentieel. Controleurs die materiële controles tijdens de inklaring uitvoeren kunnen de temperatuur alleen op dat moment meten. Tenzij een diepgevroren partij ontdooid geweest is, is het tijdrovend en technisch gecompliceerd om na te gaan of er eerder tijdens het transport temperatuursafwijkingen hebben plaatsgevonden. Afspraken met de sector over het melden van temperatuursafwijkingen kunnen een effectieve oplossing zijn voor problemen met de door de EU vereiste handhaving. Tevens is het wenselijk de vroegere temperatuureisen die tijdens de meest recente herziening van de wet- en regelgeving de wettelijke status verloren hebben, deze status opnieuw te verlenen.

Voorgeschiedenis

De Directie Kennis van het ministerie van LNV heeft in 2006 op verzoek van het bureau Risicobeoordeling van de VWA een analyse uitgevoerd van de microbiologische risico's die verbonden zijn aan het transport over zee van levensmiddelen. Het resultaat van dit onderzoek was dat de microbiologische risico's afdoende beheerst leken te zijn (zie bijlage 1). Deze conclusie werd algemeen gedeeld door vervolgens geraadpleegde betrokkenen, met uitzondering van de beheersing van de temperatuur tijdens zeetransport. De temperatuur van vries- en koeltransport zou niet altijd voldoende geborgd zijn.

Inleiding

Een gang door de supermarkt laat zien dat veel meer levensmiddelen uit landen ver van de EU geïmporteerd worden dan vroeger. Druiven uit Chili en Zuid-Afrika, boontjes uit Kenia en Egypte, Kip uit Thailand en Brazilië, vis uit Vietnam en Canada. Fruit, vlees, vis en in mindere mate zuivelproducten, worden steeds vaker van ver naar Nederland gehaald. Veruit het grootste deel daarvan wordt in schepen over zee getransporteerd. Op het terrein van de microbiologische voedselveiligheid zijn er twee risico's denkbaar als gevolg van dit zeetransport over lange afstanden: 1) Pathogene microorganismen uit het land van origine komen op het bord van de Nederlandse consument terecht en 2) Pathogene microorganismen die in lage en daardoor onschuldige aantallen op het product aanwezig zijn vermenigvuldigen zich tijdens de reis en bereiken ziekteverwekkende aantallen. Het eerste risico blijkt in de praktijk niet voor te komen (bijlage 1), maar voor het tweede risico is goede beheersing van de temperatuur essentieel.

Bederfelijke producten worden gekoeld of (diep)gevroren vervoerd. Jaarlijks worden ongeveer 57 miljoen ton op die wijze over zee getransporteerd. Bijna de helft daarvan is fruit en de helft van dat fruit is banaan. Vlees, vis en zuivel nemen respectievelijk 22, 17 en 3 % voor hun rekening.

Onderzoeksvragen

De volgende vragen zijn voorgelegd:

- Is de registratie van de temperatuur tijdens het transport voldoende betrouwbaar om handhavers correct te kunnen informeren over de temperatuur van de waren tijdens het gehele transport?
- Wordt de temperatuur van levensmiddelen tijdens transport over zee voldoende beheerst om uitgroei van ziekteverwekkende microorganismen gedurende die periode te voorkomen?

De antwoorden op deze vragen worden hieronder gegeven met een korte toelichting. Volledige onderbouwing kan gevonden worden in het rapport van Innotact Consulting B.V. (bijlage 2).

Aanpak

Op verzoek van bureau Risicobeoordeling heeft de Directie Kennis InnoTact Consulting B.V. de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de beheersing van de temperatuur tijdens koel- en vriestransport over zee. Medewerkers van InnoTact Consulting hebben literatuuronderzoek gedaan en met vele betrokkenen uit het veld gesproken. Hierover hebben zij in oktober 2008 schriftelijk gerapporteerd (zie bijlage 2). Het bureau Risicobeoordeling heeft een begeleidingscommissie samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van de afdeling Signalering en Ontwikkeling van de VWA Noordwest, de Directie Kennis van LNV en het Importteam van de VWA. Het advies is gebaseerd op dit rapport en op bevindingen van het VWA Importteam. Intern peer-reviews zijn uitgevoerd door een niet-betrokken medewerker van het bureau Risicobeoordeling en door de adjunct hoofdinspecteur Levensmiddelen en Genotmiddelen.

Regelgeving aangaande temperatuur

Inspecties van koel- of diepvriescontainers afkomstig uit derde landen gebeuren doorgaans als onderdeel van de importcontrole die de VWA gezamenlijk met de douane uitvoert. Alleen bij een materiële controle worden de containers geopend en het "blote" product geïnspecteerd. De EU richtlijn 97/78/EG, schrijft voor hoe deze inspecties uitgevoerd moeten worden en de VWA heeft dit voor materiële controles verder uitgewerkt in het procedurehandboek "Buitengrensinspectieposten" (BIP). De EU heeft op basis van een risicoschatting het percentage materieel te controleren partijen vastgelegd voor de verschillende combinaties van landen en producten, het zogeheten "Reduced Check" principe.

De economische belangen bij het behouden van de kwaliteit zijn dermate groot dat alle belanghebbenden nauwgezet toezien op een goed verloop van het transport, inclusief bewaking van de temperatuur. Sinds de meest recente herziening van de EU regelgeving op dit terrein, ontbreken voor sommige producten temperaturreisen, waar deze vroeger wel vastgesteld waren. De VWA heeft dit ondervangen door in het procedurehandboek "te hanteren" temperatuurslimieten op te nemen, die veelal gelijk zijn aan de vroegere EU vereisten. Deze gehanteerde limieten hebben echter geen wettelijke status en kunnen daarom in een rechtszaak aangevochten worden, waarop de VWA het risico voor de voedselveiligheid moet onderbouwen. Deze wettelijke lacune is voor sommige controleurs aanleiding in grensgevallen partijen door te laten die naar hun oordeel eigenlijk geweigerd hadden moeten worden.

Vaststellen van temperatuurafwijkingen

Tijdens een materiële controle kan uitsluitend de temperatuur op dat moment vastgesteld worden en vergeleken met de voorschriften. Een onderbreking van de koelcyclus is alleen waarneembaar wanneer een bevroren partij ontdooid is geweest of wanneer er bederf is opgetreden bij gekoelde producten die langdurig aan een te hoge temperatuur zijn blootgesteld.

Een inspectie op eventuele onderbrekingen van de koudeketen die zonder zichtbare gevolgen gebleven zijn, is praktisch niet uitvoerbaar. De temperatuur wordt voortdurend geregistreerd met behulp van charts of data loggers. Vervoerders nemen deze in aan het eind van het transport om over bewijsmateriaal te kunnen beschikken in het geval van eventuele schadeclaims. Daardoor zijn de gegevens over het verloop van de temperatuur gedurende het gehele transport doorgaans niet tijdens de inspectie beschikbaar. Deze kunnen opgevraagd worden, maar dat vereist veel tijd en bovendien kunnen de ruwe gegevens, zoals charts en spreadsheets, niet geïnterpreteerd worden zonder specialistische kennis van de gebruikte koeling- en registratie-apparatuur. In de praktijk gebeurt dat niet. Hierdoor wordt niet letterlijk voldaan aan alle vereisten van EU richtlijn 97/78/EG, bijlage III. Deze richtlijn stelt dat de naleving van de temperatuurvoorschriften gedurende het gehele transport gecontroleerd moet worden.

Wanneer partijen niet worden onderworpen aan een materiële controle worden eventuele zichtbare gevolgen van te hoge temperatuur uiteraard niet geconstateerd. Op dit moment is er geen verplichting voor de eigenaar of de verlader verhogingen van de temperatuur tijdens het transport te melden. In tegenstelling tot vervoerders, hebben beheerders van koel- en vrieswarenhuizen wel een verplichting temperatuursverhogingen te melden.

Alles bijeen genomen moet de vraag of handhavers zich altijd een goed beeld kunnen vormen van de temperatuur tijdens het gehele transport ontkennend worden beantwoord. De vraag of dit gevolgen heeft voor de voedselveiligheid wordt hieronder behandeld.

Beheersing van de temperatuur

In 2007 heeft de VWA 17 partijen geweigerd vanwege temperatuursafwijkingen op een totaal van ongeveer 44.000 zendingen die een materiële controle hebben ondergaan. Daarnaast zijn er verschillen van inzicht geweest tussen VWA controleurs en agenten van het bedrijfsleven over de vraag of producten waarvan de temperatuur bij inspectie hoger was dan de streefwaarden, nog geschikt waren voor menselijke consumptie.

Er zijn veel meer microorganismen die bederf veroorzaken dan pathogene bacteriën. Slechts enkele pathogenen, zoals bijvoorbeeld *Listeria monocytogenes*, kunnen nog enigszins groeien bij lage temperaturen, maar er zijn meer bederfororganismen die bij kou metabolisme en uitgroei vertonen en dus bederf kunnen veroorzaken. Het gevolg hiervan is dat wanneer de koeling onderbroken wordt, levensmiddelen veelal bederven voordat uitgroei van pathogene microorganismen een risico voor de voedselveiligheid vormt (Montville and Matthews, 2008). Kortom, de kwaliteit loopt sterk terug voordat de veiligheid vermindert. Daarom kan men doorgaans erop vertrouwen dat levensmiddelen die na koel- of vriestransport over zee verhandeld worden niet tijdens het transport door uitgroei van pathogene microorganismen onveilig zijn geworden. Wel kunnen bij temperaturen hoger dan -12°C biogene amines ontstaan door autolyse van eiwitten. Bij gekoelde partijen met een tijdelijk te hoge temperatuur kan uitgroei van bederfororganismen optreden zonder dat bederf in dat stadium al waarneembaar is. De houdbaarheid wordt dan vermindert, maar een controleur kan dan bij controle geen afwijkingen waarnemen. De gevolgen voor de voedselveiligheid zijn gering, maar de consument kan ontevreden zijn vanwege sneller dan verwacht optredend bederf.

De vraag of de temperatuur van levensmiddelen tijdens zeetransport voldoende beheerst wordt om groei van pathogene microorganismen te voorkomen kan gezien het zeer zeldzaam voorkomen van ongewenste verhogingen met "ja" worden beantwoord. De EU wetgeving vereist echter controle op de beheersing van de temperatuur. Daarnaast is het wenselijk om zendingen die aan aanzienlijke temperatuursafwijkingen zijn blootgesteld, aan grondige inspectie te onderwerpen en zonodig tegen te houden, teneinde de consument te beschermen tegen vroegtijdig bederf.

Conclusie

De controle op naleving van de temperatuursvoorschriften is volgens de letter van de EU richtlijn om technisch redenen praktisch niet goed uitvoerbaar. De beheersing van de temperatuur is echter vrijwel altijd van dien aard dat bederf voorkomen wordt. Zolang dat het geval is, vindt uitgroei van pathogene microorganismen niet plaats. Daarom heeft het transport van levensmiddelen over zee geen noemenswaardige gevolgen voor de voedselveiligheid, zelfs wanneer de temperatuur niet volledig zoals wenselijk wordt beheerst. Desondanks is het gezien de EU regelgeving en om de consument te beschermen in het uitzonderlijke geval van belangrijke temperatuursafwijkingen gewenst op beheersing van de temperatuur te controleren. Het ontbreken van temperatuurgrenzen in de regelgeving en van de verplichting een onderbreking van de koudeketen te melden vormen lacunes in het instrumentarium van controlerende instanties.

Advies

Om de temperatuurbeheersing beter te borgen zijn de onderstaande maatregelen te overwegen.

1. Verhogen van het aantal materiële inspecties.
Gezien het geringe percentage afwijkingen zal echter zelfs bij forse uitbreiding van de menskracht slechts weinig winst worden behaald.
2. Letterlijke naleving van EU richtlijn 97/78/EG, waarbij in het kader van de materiële controle het verloop van de temperatuur gedurende het gehele transport wordt gereconstrueerd. Dit is technisch moeilijk uitvoerbaar, zal veel extra administratieve lasten bij het bedrijfsleven veroorzaken en zal eveneens weinig winst opleveren.
3. Afspraken met de sector over het melden van ongewenste temperatuurafwijkingen.
Als met de sector duidelijke afspraken worden gemaakt die goed worden nagekomen, kunnen temperatuurafwijkingen beter en vollediger en met minder kosten worden vastgesteld. Deze aanpak sluit aan bij de huidige ontwikkelingen naar meer controles uitsluitend op containernummer en zegelnummer. Op deze wijze wordt het logistieke proces zo min mogelijk vertraagd door overheidscontroles terwijl de veiligheid en kwaliteit van de geïmporteerde levensmiddelen beter geborgd worden.
4. Opnieuw toekennen van een wettelijke status aan de in het verleden gehanteerde temperatuureisen.
Hierdoor kan effectiever worden opgetreden in geval van ongewenste temperatuurafwijkingen.

Hoogachtend,

Prof. dr. E.G. Schouten
Directeur bureau Risicobeoordeling

Bijlagen

- Rapport Directie Kennis 'Microbiologische risico's in levensmiddelen tijdens langdurig transport, januari 2006
- Rapport Innotact Consulting B.V. 'Bewaking temperatuur tijdens transport van levensmiddelen over grote afstanden', oktober 2008

Reference

Thomas J. Montville, Karl R. Matthews; 2008 Food Microbiology: an Introduction, 2nd Edition, ASM Press, Washington, USA